

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№6(3)

2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 484 sahifa,
9-iyun, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

O'zbek bolalar folklorining etnopsixologik jihatlarini.....	10
<i>Alimbayeva Shaxlo Tursunovna</i>	
The Convergence of Educational Paradigms: Policy Borrowing, Adaptability, and Institutional Reform in Uzbekistan's Modern School System	15
<i>Lola Rakhmonovna Djurakulova, Karina Eduardovna Bushevskaya</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarida valeologik kompetensiyalarni rivojlantirish	21
<i>Xudoyberdiyev G'iyosiddin Baxtiyor o'g'li, Mamatqulov Davronbek Abdig'apparovich</i>	
Autizm spektridagi buzilishlarga ega bolalar rivojlanishida STEAM ta'lim texnologiyasining pedagogik ahamiyati.....	25
<i>Ne'matova Hilola Ikrom qizi, Ahmadova Zuhra Adizovna</i>	
Ozodlikdan mahrum qilingan shaxsning jazoni ijro etish muassasasidagi moslashuvining psixologik xususiyatlari	30
<i>Saydullayeva Muxabbat Abdullayevna</i>	
Boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning ijodiy qobiliyatini rivojlantirishning pedagogik ahamiyati.....	33
<i>Shodiyeva Gulruh Xayrullayevna, Ergasheva Farog'at</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida gamifikatsion topshiriqlar asosida divergent fikrlashni shakllantirishning didaktik mexanizmlari.....	37
<i>Jalilov Muhammadali Abdumutalibovich, Saloydiov Sevaraxon Mahammadsharif qizi</i>	
Darsdan tashqari mashg'ulotlarda boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy faoliyat tajribasini shakllantirish	41
<i>Sayfiddinova Muxlisa Sayfiddinova</i>	
Harbiy xizmatchilar oilalarida inqirozlarni profilaktika qilishda ijtimoiy-psixologik xizmatlarning o'rni	45
<i>Sh. S. Kurbanova</i>	
Yosh onalarning pedagogik kompetensiyalariga oid ilmiy-nazariy yondashuvlar	49
<i>Yuldasheva Zulayxo Sadullayevna</i>	
Роль нарративно-экспозиционной терапии при работе с детьми, репатрированными из ЗОН вооружённых конфликтов	53
<i>Юлдашев Санжар Рузимуродович</i>	
Boshlang'ich sinf texnologiya darslarida zamonaviy pedagogik texnologiyalar: muammo va uning yechimlari.....	57
<i>Mamatova Karomat Ilhomjonovna</i>	
Bitiruvchi sinf o'quvchilarini kasb-hunarga yo'naltirish jarayonlarida individual yondashuvning ahamiyati ...	61
<i>Asilova Sanobar Xatamboevna</i>	
Optika bo'limini o'qitishning didaktik asoslari.....	66
<i>Avulova Zamira Tursunmurodovna, Nomozova Dilnoza Mamarajab qizi, Shomurodova Maftuna Tolibjon qizi, Rayimova Muazzam Xolbobo qizi</i>	
Bo'lajak informatika o'qituvchilarida kompyuter grafikasiga oid kompetensiyalarni rivojlantirish uchun Gamified Project-Based Learning asosidagi integrativ metodika ishlab chiqish	69
<i>D. Y. Pulatova, G' R. Berdiyev</i>	
Psixologik savodxonlikning o'smirlar akademik savodxonligiga ta'siri.....	76
<i>Fayzullayev Mirzaodil Mirzamurodovich</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida fizika darslarida loyihaviy ta'limni qo'llashning pedagogik asoslari	81
<i>Ismonov Turgunpulat To'liqinovich</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning tabiatga oid kompetensiyalarini rivojlantirishda mashg'ulot, ekskursiya va sayrlardan foydalanish metodikasi.....	84
<i>Maripova N. X.</i>	
Individual yondashuvga asoslangan pedagogik mexanizmlarni amaliyotga joriy etish metodikasi	88
<i>Nurova Malika Abduzairovna</i>	

Communicative Learning as a Basis for Critical Thinking Development	92
<i>Petrosyan Nelya Valerevna, Khalilova Farangiz Khoshimovna</i>	
Nikohdan oldingi hissiy-emotsional kompetentlikni rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik omillari	97
<i>Raximova Gulxayo Alisherovna</i>	
Talabalarda chidamkorlikni rivojlantirishning ahamiyati	100
<i>Shaalimov Muxtorsha Atxamovich</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda ertaklar orqali tarbiya berish usullari	105
<i>X. Sh. Ochilova</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning ijtimoiy kompetensiyasini rivojlantirishda interfaol ta'lim texnologiyalarining samaradorligi	109
<i>Xalilova Dilnoza Furkatovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kitobxonlik madaniyatini kreativ yondashuvlar asosida shakllantirish imkoniyatlari	112
<i>Xolyigitova Bahoroy Kimsanboyevna</i>	
Bo'lajak buxgalteriya hisobi va audit sohasidagi talabalrning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning nazariy asoslari	117
<i>Arziyeva Visola Namozovna</i>	
Boshlang'ich ta'lim mazmunini tizimlashtirishning didaktik va aksiologik tamoyillari	121
<i>Shabbazova Dilfuza Ruzikulovna</i>	
Munis Xorazmiy devonining o'rganilishi va uning tarixiy-etimologik tahlili	125
<i>Sharopova Durdona Azim qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar asosida pedagogik kompetensiyalarni takomillashtirish asoslari	129
<i>Tashmatova Gulzoda</i>	
Maktabgacha ta'limda steam yondashuvining didaktik imkoniyatlari	133
<i>To'xtaboyeva Maftunaxon G'aniyevna</i>	
Raqamli pedagogikaning zamonaviy ta'lim rivojlanishidagi o'rni	137
<i>Tojiyeva Asila Abdimannon qizi, Pardayeva Ra'no Eshboyevna</i>	
Talabalar jamoasida uchraydigan nizoli vaziyatlarning diagnostik tahlili	142
<i>Vaxobova Muxtabar Nurmuhimmat qizi</i>	
Kreativ yondashuv asosida talabalarning kasbiy sifatlarini shakllantirish	146
<i>Xolmatova Gulhayo Ulug'bekovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar tarbiyasining psixologik asoslari	151
<i>Xurvaliyeva Tarmiza Latipovna</i>	
Umumta'lim maktab direktorlarining boshqaruv samaradorligini oshirishda media va axborot savodxonligini rivojlantirish modelini takomillashtirish	156
<i>Abdulxakimova Ziyoda Latibjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining darsda muammoli STEAM loyihalarini yaratish ko'nikmalarini rivojlantirish	161
<i>M. S. Achilova</i>	
Optik tushunchalarni shakllantirish metodikasi	165
<i>Avulova Zamira Tursunmurodovna, Nomozova Dilnoza Mamarajab qizi, Cho'liyeva Sofiya Sobirjon qizi, Shog'dorova Moxinur Bobomurot qizi</i>	
PHET simulyatsiyalari yordamida optikani o'rgatish	169
<i>Avulova Zamira Tursunmurodovna, Nomozova Dilnoza Mamarajab qizi, Toshmirzayeva Buvioysha Panji qizi, Ruziyeva Jasmina Sirojiddin qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari ijodiy fikrlashini o'ziga xos jihatlari	173
<i>Gafurova Shoxista Erali qizi</i>	
O'zbekiston hududlarida yengil atletika infratuzilmasi va sportchilar tayyorlash tizimini tashkiliy-boshqaruv asoslari	178
<i>Hakimova Mushtariybonu Hamidovna, Tursunpolatova Ziyoda Jahongir qizi</i>	
O'zbekistonda mustaqil fikrlash muammosi bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar tahlili	181
<i>Tursunova Dilbar Zafarovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Methodology for Developing Competencies in Primary Education and the Communicative Analysis of Oral Speech..... 184 Turumbetova Aygul Yusupbaevna	184
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini "Tarbiya" darslarida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga o'rgatish metodikasi 189 Ummatkulova Sayyora Shovkatovna	189
	Boshlang'ich sinflarda matematika ta'limini tashkil etish 191 Saydullayeva Shabbona Ashraf qizi, Axtamqul Azamqulov, Anvar Yusupov	191
	Metakognitiv xabardorlik ko'rsatgichlarining ta'lim shakliga bog'liqligi..... 195 Ermatova Robiya Bekjonali qizi	195
	The Integration of Artificial Intelligence Technologies in Esp Instruction: Enhancing Professional Communicative Competence in Higher Education 199 Ismailova Shaira Ferdausovna	199
	Intercultural Communicative Competence in English Language Teaching: Preparing Global Learners 204 Maqsudova Gulnoz Olimovna	204
	Teaching Reading Through Multimodal Texts: Enhancing Comprehension and Engagement in EFL Classrooms 208 Norboyeva Shahnoza Jo'rabek qizi	208
	Digital Technologies and Cognitive Competence Development in English Language Teaching 212 Sharipova Muhabbat Erkinovna	212
	Raqamli ta'lim muhitida sun'iy intellektga asoslangan elektron o'quv resurslarini loyihalashning konseptual-pedagogik asoslari va didaktik muammolar tahlili..... 216 Shirinov Feruzjon Shuxratovich, Raxmonov Ziyodillo Xusanovich	216
	Boshlang'ich ta'limda timss mezonlari: kontekstli muammolarga yondashuv 222 Yo'ldoshev Farhodjon Baxtiyor o'g'li	222
	O'qituvchilarning qadriyatleri va stressga barqarorlik o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikning psixologik tahlili 227 Yuldashova Dilafuz Shavkatovna	227
	Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentsiyasini shakllantirish pedagogik muammo sifatida 229 Safarova Madina Azamat qizi	229
	Социально-психологические особенности отношения студентов к использованию искусственного интеллекта chatgpt в образовательной деятельности..... 233 Аскарова Гулрух Оринбасаровна	233
	Диалог культур в произведениях русскоязычных писателей Узбекистана XXI века 239 Чернова Татьяна Алексеевна, Отакулов Ғолиб	239
	Русский язык как пространство межкультурной коммуникации в литературе Узбекистана 242 Чернова Татьяна Алексеевна, Имамов Жавлонбек, Абдурахмонов Элбек	242
	Umumta'lim maktablarida jismoniy tarbiya va sport tadbirlarining asosiy shakllari 245 Abdukarimov Nurmaxan Amirxanovich	245
	Orol bobo obrazi orqali inson va tabiat birligining talqini 249 Hayotova Diyora Hamid qizi	249
	Yosh taekvondochilarda (10–12 yoshli) kuch, tezkorlik va ephillik sifatlarini takomillashtirish metodikasi .. 254 Iminova Z. B., Nazarova M. A.	254
	Oliy ta'lim muassasasi kafedra mudirlarida liderlik xususiyatini rivojlantiruvchi ijtimoiy-psixologik omillar 258 Mamatkulova Kimyoxon Abdujalilovna	258
	Mediafalsafaning oliy ta'lim tizimidagi didaktik imkoniyatlari va pedagogik funksiyalari 265 Mirabdullayev Izzatillo Isroiljon o'g'li	265
	Maktabgacha ta'lim tashkiloti kun tartibini to'g'ri tashkil etishda tarbiyachining roli..... 271 Muminova Gulasal Baxodirovna	271
	Soft Skills yondashuvi asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida pedagogik muloqot madaniyatini shakllantirish 275 Quvonova Nodirabegim Shavkat qizi	275
	Tasviriy faoliyat jarayonida eshitishda nuqsoni bo'lgan o'quvchilarning kognitiv jarayonlarini rivojlantirish .. 280 Sadirova Kamola Giyozovna	280

Inklyuziv ta'lim sharoitida maxsus pedagogik metodlar orqali o'quvchilarning ijtimoiy moslashuvini ta'minlash.....	284
<i>Suyunova Kamola Jamshed qizi, Suvonova Kamola Rayimkulovna</i>	
Web-dizayn texnologiyalari asosida bo'lajak informatika va axborot texnologiyalari o'qituvchilarining raqamli kompetentligini shakllantirish metodikasi	287
<i>Ulmasbek Abdubanapovich Yuldashev, Prof. Dr. Ayhan Istanbulu</i>	
O'smirlar axloqiy rivojlanishining psixologik determinantlari va ularni takomillashtirish mexanizmlari	293
<i>Umaraliyev Muzaffarjon Muhammadjon o'g'li</i>	
Oliy ta'limda o'zbek tili fanini o'qitish: muammo va yechimlar	297
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Folklor motivlarining bolalar xarakteri shakllanishidagi o'rni.....	300
<i>Safarova Nigora Oxunjonovna, Sayfilloyeva Jasmina Jahongirovna</i>	
Kreativ pedagogga qo'yiladigan talablar va uni shakllantirish bosqichlari	304
<i>Abdialimova Maxfuza Safarboy qizi</i>	
Biologiya darslarida STEM va biotexnologiya integratsiyasining nazariy poydevori	307
<i>Abdusamatov Abduqodir Norqul o'g'li</i>	
The Effectiveness of Project-Based Learning in Developing 21 st -Century Skills Among EFL Learners	314
<i>Axmatova Munisa Orif qizi</i>	
Autizm spektri buzilishi bo'lgan bolalarning o'yin faoliyati asosida ijtimoiylashuvi.....	320
<i>P. M. Pulatova, El'muradova Madina Yangiboy qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy kompetensiyalarini xalq og'zaki ijodi asosidagi didaktik o'yinlar orqali rivojlantirishning lingvopsixologik va tarbiyaviy mexanizmlari	326
<i>Muqimova Gullola Qobil qizi, Sultonov Humoyun Ulug'murodovich</i>	
Tillarni o'qitish jarayonini modellashtirishning metodologik asoslari	330
<i>Nurkeldi Jarasbayev</i>	
Sun'iy intellekt texnologiyalarining informatika ta'limidagi o'rni va ahamiyati	334
<i>Abdullayev Abubakir Narzullayevich, Xurozboyeva Sevinch Abror qizi</i>	
Научно-методологические основы организации психопрофилактической и психокоррекционной работы в практической психологии	337
<i>Ядгарова Озода Ибрагимовна</i>	
Raqamli ta'lim muhitida birlamchi manbalar bilan ishlashning sun'iy intellektga asoslangan pedagogik-metodik mexanizmlari	342
<i>Yursinboyev Jaxongir Mexrojiddin o'g'li</i>	
Zamonaviy biologiyada umumiy genetikaning o'rni va istiqbollari	348
<i>Ko'bayev Jurabek Eshmamatovich</i>	
Разработка системы мониторинга информационной безопасности для высших учебных заведений... ..	352
<i>Хамроев Шохбоз Султонмуродович</i>	
Klaster metodi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida matnli masala yechish ko'nikmasini rivojlantirish ..	356
<i>Atoeva Laylo Akram qizi</i>	
Ta'lim subyekti sifatida o'qituvchi va sun'iy intellektning psixologik-pedagogik xususiyatlarini qiyosiy tahlil qilish	363
<i>Mirзахmatova Sayyora Saydaxmatovna</i>	
Research Methodologies for Examining English Texts Focused on Ecotourism Destinations	366
<i>Nurbek Yavqochev</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar aqliy rivojlanishida bolalar adabiyotining o'rni.....	369
<i>Yuldoshova Mexriniso</i>	
Integrativ yondashuvning logopedik mashg'ulotlar orqali dizartriyaning korreksiyalashdagi ahamiyati	372
<i>Akramov Dostonbek Ikromjon o'g'li</i>	
Jismoniy tarbiya darslarida pedagogik texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi	378
<i>Axmedjanov Shuhrat Boltayevich</i>	
Og'zaki nutqni baholash va rivojlantirish omillari va nutqiy vaziyatlar	381
<i>G'aybulloyeva Feruza Bobir qizi</i>	
Hayotiy vaziyatlar asosida matematik tasavvurlarni shakllantirish	384
<i>Raimberdiyeva Sh. N., Ismoilova M. M.</i>	

The Role of Word Formation Processes in Enriching the Vocabulary of the English Language	387
<i>Qoldigiz Mirzayeva</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning psixologik rivojlanishini psixodiagnostika qilishning nazariy va amaliy asoslari	391
<i>Radjabova Dilnura Anvarbekovna</i>	
Maktabga tayyorlov yoshida aqliy tarbiyalashda didaktik o'yinlarning o'rni va ahamiyati.....	397
<i>Ziyodullayeva Ruxshona O'ral qizi, Ismoilov Bobur Tohirovich</i>	
O'quvchilarda tanqidiy fikrlash va axborotni saralash kompetensiyasini rivojlantirishning neyropedagogik mexanizmlari.....	401
<i>Xolmatova Saboxat Iloxomjon kizi</i>	
Akmeologik yondashuv asosida talabalarda konfliktologik kompetentlikni rivojlantirishni takomillashtirish ...	408
<i>Xoshimova Muazzamxon Zaynalobidinovna</i>	
Bo'lajak musiqa o'qituvchilarining dirijyorlik apparatini shakllantirishda qo'llaniladigan interfaol metodlarning ahamiyati.....	413
<i>Z. A. Nuraliyeva</i>	
3-sinf ona tili darsligidagi birikuvchanlikka doir mashqlar tahlili.....	417
<i>Safarov Firuz Sulaymonovich, Hamroyeva Zahro G'afforovna</i>	
Лингво-дидактические требования к организации дистанционного обучения иностранному языку: цифровизация, инклюзия и мировой опыт	420
<i>Азимова Ситора Рахимовна</i>	
Развитие альтруистической самоотверженности у подростков на основе прогрессии навыков позитивного мышления	429
<i>Ахрарова Шоира Батыровна</i>	
“Лишний человек” и трагическое осознание своей ненужности	433
<i>Мустафоева Холида Худжагелдиевна</i>	
Talaba-psixologning kasbiy muhim sifatlarini takomillashtirish amaliy ishga tayyorlik omili sifatida	438
<i>Nurimbetova Elmira Jumamuratovna</i>	
Texnologiya faniga sun'iy intellekt texnologiyalarini integratsiya qilishning pedagogik imkoniyatlari	441
<i>Abdufatayev Sherjaxon Abduazimovich, Yaminova Nargiza Nuriddinovna</i>	
Alisher Navoiy ijodiy merosida ustoz-shogird munosabatlarining aksiologik asoslari	444
<i>Abdullayeva Sabohat G'ayratullayevna</i>	
The Role of Artificial Intelligence in Enhancing English Language Teaching and Learning	448
<i>Asamatdinov Alim Baxtiyarovich, Ochilova Dilfuza Nematovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida monologik nutqni shakllantirishda savod o'rgatish, matn bilan ishlash va audiovizual vositalarning ahamiyati	451
<i>Ikromova Gulhida Axmadillo qizi, Axmadjonova Dilroz Abdulaxad qizi</i>	
Raqamlashtirish sharoitida talabalarda korrupsiyaga nisbatan intolerant madaniyatni rivojlantirishning pedagogik mexanizmlari.....	456
<i>Axmedova Dilnora Kobiljonovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida steam texnologiyasidan foydalanishning amaliy asoslari.....	460
<i>Boltayeva Nasiba Iltom qizi</i>	
Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi.....	464
<i>Bozorova Nigora Sodiqjon qizi</i>	
Kontekstli yondashuv orqali bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining lisoniy-pragmatik kompetensiyasini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	467
<i>Eshoqulova Kamola Ibroximovna</i>	
Eshitishida nuqsoni bo'lgan o'quvchilar muloqot ko'nikmalarini shakllantirish texnologiyalari	471
<i>Isoqjonova Dilfuzaxon Muxtorjon qizi</i>	
Talabalik davrida o'quv faoliyatidan qoniqqanlik va lokus nazorat o'rtasidagi o'zaro aloqadorlikning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari.....	474
<i>Jo'rayeva Iqbolxon Po'latovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida yo'l harakati xavfsizligi kompetensiyalarini rivojlantirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish metodikasi	479
<i>Jumayev Yunus Rashidovich</i>	

O'QUVCHILARDA TANQIDIY FIKRLASH VA AXBOROTNI SARALASH KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISHNING NEYROPEDAGOGIK MEXANIZMLARI

Xolmatova Saboxat Ilxomjon kizi

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori

Chirchiq davlat pedagogika universiteti mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'quvchilarda tanqidiy fikrlash va axborotni saralash kompetensiyasini rivojlantirishning neyropedagogik mexanizmlari nazariy-metodik jihatdan tahlil qilinadi. Raqamli axborot muhitida o'quvchilar turli manbalardan kelayotgan ma'lumotlarni qabul qilish, ularni saralash, ishonchligini baholash, fakt va fikrni farqlash hamda mustaqil xulosa chiqarish ko'nikmalariga ega bo'lishi zarur. Neyropedagogik yondashuv ushbu jarayonda diqqat, xotira, idrok, tafakkur, emotsional holat va motivatsiya kabi kognitiv mexanizmlarni hisobga olgan holda ta'limni tashkil etish imkonini beradi. Maqolada tanqidiy fikrlashni shakllantirishda neyropedagogik strategiyalar, multimodal ta'lim, muammoli vaziyatlar, vizual tahlil, refleksiv savollar va axborot manbalarini baholash algoritmlarining ahamiyati yoritiladi.

Kalit so'zlar: tanqidiy fikrlash, axborotni saralash, axborot savodxonligi, neyropedagogik mexanizm, o'quvchi, kognitiv jarayonlar, diqqat, xotira, idrok, refleksiya, raqamli ta'lim muhiti.

Abstract: This article examines the neuropedagogical mechanisms for developing students' critical thinking and information selection competence. In the digital information environment, students need to be able to receive information from various sources, select relevant data, evaluate reliability, distinguish facts from opinions, and draw independent conclusions. The neuropedagogical approach makes it possible to organize learning by taking into account students' cognitive mechanisms, including attention, memory, perception, thinking, emotional state and motivation. The article highlights the role of neuropedagogical strategies, multimodal learning, problem-based situations, visual analysis, reflective questions and source evaluation algorithms in developing critical thinking and information filtering skills.

Key words: critical thinking, information selection, information literacy, neuropedagogical mechanism, student, cognitive processes, attention, memory, perception, reflection, digital learning environment.

Аннотация: В статье рассматриваются нейропедагогические механизмы развития критического мышления и компетенции отбора информации у учащихся. В условиях цифровой информационной среды школьникам необходимо уметь воспринимать информацию из различных источников, отбирать ее, оценивать достоверность, различать факты и мнения, а также делать самостоятельные выводы. Нейропедагогический подход позволяет организовать образовательный процесс с учетом когнитивных механизмов учащихся, таких как внимание, память, восприятие, мышление, эмоциональное состояние и мотивация. В статье раскрывается значение нейропедагогических стратегий, мульти-модального обучения, проблемных ситуаций, визуального анализа, рефлексивных вопросов и алгоритмов оценки информационных источников в развитии критического мышления и информационной избирательности.

Ключевые слова: критическое мышление, отбор информации, информационная грамотность, нейропедагогический механизм, учащийся, когнитивные процессы, внимание, память, восприятие, рефлексия, цифровая образовательная среда.

KIRISH

Raqamli axborot muhiti jadal rivojlanayotgan hozirgi davrda o'quvchilarning tanqidiy fikrlash va axborotni saralash kompetensiyasini shakllantirish ta'lim tizimining ustuvor vazifalaridan biriga aylanmoqda. Internet, ijtimoiy tarmoqlar, elektron kutubxonalar, media platformalar va sun'iy intellekt vositalari orqali tarqalayotgan axborot hajmining keskin ortishi o'quvchilardan ma'lumotni shunchaki qabul qilish emas, balki uni tahlil qilish, ishonchligini baholash, asosiy va ikkinchi darajali jihatlarni ajratish, fakt va fikrni farqlash hamda mustaqil xulosa chiqarishni talab etadi.

Tanqidiy fikrlash o'quvchining axborotga ongli munosabatda bo'lishi, dalillarni solishtirishi, turli manbalarni taqqoslashi, xulosalarning asoslanganligini baholashi va mustaqil qaror qabul qilishi bilan tavsiflanadi. Axborotni saralash kompetensiyasi esa zarur ma'lumotni izlab topish, manba ishonchligini aniqlash, axborotni maqsadga muvofiq tanlash, mazmunan qayta ishlash va undan o'quv-bilish faoliyatida samarali foydalanish ko'nikmalarini o'z ichiga oladi. Bu ikki kompetensiya o'zaro bog'liq bo'lib, o'quvchining raqamli muhitda mustaqil, mas'uliyatli va tahliliy fikrlovchi shaxs sifatida shakllanishiga xizmat qiladi.

Mazkur jarayonda neyropedagogik yondashuv alohida ahamiyat kasb etadi. Neyropedagogika ta'lim jarayonini o'quvchining miya faoliyati, diqqat, xotira, idrok, tafakkur, emotsional holat va motivatsiya xususiyatlari bilan bog'liq holda tashkil etishga qaratilgan zamonaviy pedagogik yo'nalishdir. Ushbu yondashuv axborotni qabul qilish va qayta ishlash jarayonida o'quvchining kognitiv imkoniyatlarini hisobga olish, ta'lim materialini bosqichma-bosqich berish, vizual va audial vositalarni uyg'un qo'llash, muammoli vaziyatlar orqali fikrlashni faollashtirish hamda refleksiv savollar asosida mustaqil xulosa chiqarishni rag'batlantirish imkonini beradi.

Neyropedagogik mexanizmlar tanqidiy fikrlashni rivojlantirishda, avvalo, diqqatni maqsadli yo'naltirish, ishchi xotira yuklamasini me'yorlashtirish, mavjud bilimlar bilan yangi axborot o'rtasida bog'lanish hosil qilish, kognitiv ziddiyat yaratish, emotsional qiziqishni kuchaytirish va metakognitiv nazoratni shakllantirish orqali namoyon bo'ladi. Masalan, bir mavzudagi turli manbalarni taqqoslash, matndagi asosiy g'oyani ajratish, dalil va taxminni farqlash, axborot manbasining maqsadi va muallif pozitsiyasini aniqlash kabi topshiriqlar o'quvchilarda tahliliy fikrlashni faollashtiradi.

Shu nuqtai nazardan, o'quvchilarda tanqidiy fikrlash va axborotni saralash kompetensiyasini rivojlantirishda neyropedagogik yondashuvlardan foydalanish nafaqat metodik, balki ijtimoiy-pedagogik zarurat hisoblanadi. Chunki bu yondashuv o'quvchilarni axborot oqimida yo'qolib qolmaslikka, turli ma'lumotlarga tanqidiy yondashishga, raqamli manbalardan mas'uliyatli foydalanishga va mustaqil bilim olish madaniyatini shakllantirishga yo'naltiradi.

Maqolaning maqsadi o'quvchilarda tanqidiy fikrlash va axborotni saralash kompetensiyasini rivojlantirishning neyropedagogik mexanizmlarini nazariy-metodik jihatdan yoritishdan iborat. Maqolada tanqidiy fikrlash va axborotni saralash kompetensiyasining mazmuni, ularni shakllantirishda diqqat, xotira, idrok, tafakkur va refleksiyaning o'rni, shuningdek, neyropedagogik strategiyalardan foydalanish imkoniyatlari tahlil qilinadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'quvchilarda tanqidiy fikrlash va axborotni saralash kompetensiyasini rivojlantirish masalasi O'zbekiston pedagogikasida bevosita neyropedagogika nomi bilan keng tadqiq etilmagan bo'lsa-da, unga yaqin bo'lgan tanqidiy fikrlash, mediasavodxonlik, mediamadaniyat va axborot-kommunikativ kompetentlik yo'nalishlarida bir qator dissertatsion tadqiqotlar mavjud. Ushbu tadqiqotlar o'quvchilarning axborotni idrok etishi, tahlil qilishi, saralashi, manbaga tanqidiy yondashishi va mustaqil xulosa chiqarishi kabi ko'nikmalarni shakllantirishda nazariy-metodik asos bo'lib xizmat qiladi.

N.A. Mamadjanovning "Boshlang'ich sinf ingliz tili ta'limi jarayonida o'quvchilarda tanqidiy fikrlash malakalarini shakllantirish metodikasi" mavzusidagi PhD avtoreferatida tanqidiy fikrlashni shakllantirish o'quvchilarning idrok etish, diqqatni jamlash, xotirada saqlash, fikrlarni rejalashtirish, xatolarni to'g'rilashga tayyorlik va qaror qabul qilish qobiliyatlari bilan bog'liq holda talqin qilinadi. Tadqiqotda tanqidiy fikrlashni rivojlantirish uchun faoliyatli, refleksiv va kommunikativ-motivatsion komponentlar muhim ekani asoslangan. Bu fikrlar neyropedagogik yondashuvga yaqindir, chunki unda o'quvchining diqqati, xotirasi, idroki va motivatsiyasi ta'lim jarayonining asosiy mexanizmlari sifatida qaraladi. Muallif o'quv topshiriqlarini bosqichma-bosqich va intensiv bajarish, rolli-o'yinli mashqlardan foydalanish, taqqoslash, tasniflash va tahlil qilish orqali tanqidiy fikrlashni rivojlantirish mumkinligini ko'rsatadi. Bu yondashuv maqolamizda axborotni saralash kompetensiyasini shakllantirishda kognitiv faollik va refleksiv tahlilning ahamiyatini asoslash uchun muhim manba bo'lib xizmat qiladi.

N.R. Rustamovning "Umumiy o'rta ta'lim muassasalari o'quvchilari mediamadaniyatini rivojlantirish texnologiyasi" mavzusidagi PhD dissertatsiyasi avtoreferatida 7–9-sinf o'quvchilarida mediamadaniyatni rivojlantirish masalasi yoritilgan. Muallif mediamahsulotlarni tahlil qilish, ularning ijtimoiy-psixologik ta'sirini baholash, mediaresurslardan ongli foydalanish va o'quvchilarda mediaaxborotlarga tanqidiy yondashuvni shakllantirish zarurligini ta'kidlaydi. Tadqiqotda mediamadaniyatni rivojlantirish mexanizmi Blum taksonomiyasi, refleksiv tahlil, veb-kvest, vitagen axborot va hamkorlikda o'qitish texnologiyalari bilan bog'langan. Bu qarashlar o'quvchilarda axborotni saralash kompetensiyasini rivojlantirishda muhimdir, chunki raqamli muhitda o'quvchi har bir ma'lumotni qabul qilishdan oldin uning manbasi, maqsadi, ta'siri va ishonchligini baholashi lozim.

F.R. Madraximovning "Oliy ta'lim tashkilotlari talabalarida mediasavodxonlikni rivojlantirish" mavzusidagi DSc avtoreferatida mediasavodxonlik shaxsning axborotni qabul qilish, tushunish, tahlil qilish, baholash va undan maqsadli foydalanish kompetensiyasi sifatida talqin qilinadi. Garchi tadqiqot ob'ekti talabalar bo'lsa-da,

undagi nazariy xulosalar maktab o'quvchilarida axborotni saralash va tanqidiy baholash ko'nikmalarini rivojlantirish uchun ham ahamiyatlidir. Avtoreferatda mediasavodxonlikni rivojlantirish maxsus pedagogik jarayon sifatida qaralib, ta'lim oluvchining media muhitida mustaqil harakat qilishi, axborotni tanqidiy qabul qilishi va tahliliy munosabat bildirishi muhim kompetensiya sifatida asoslanadi. Bu yondashuv maqola mavzusidagi "axborotni saralash" va "tanqidiy fikrlash" tushunchalarini metodik jihatdan ochishga xizmat qiladi. (api.ziynet.uz)

N.A. Abdulkadirovning "Ingliz tili darslarida mediasavodxonlikni shakllantirish" mavzusidagi PhD avtoreferatida mediasavodxonlikni shakllantirishda mediamatnlar, mediatexnologiyalar va axborot-kommunikatsiya vositalaridan foydalanishning metodik ahamiyati yoritilgan. Muallif axborot oqimlarining ortishi sharoitida ta'lim jarayonida mediasavodxonlikni rivojlantirish dolzarb ekanini asoslaydi. Ushbu tadqiqot o'quvchilarda axborotni saralash kompetensiyasini rivojlantirish bilan bog'liq, chunki mediamatn bilan ishlash jarayonida o'quvchi ma'lumotni tushunish, asosiy g'oyani ajratish, manbaning maqsadini anglash va unga munosabat bildirishga o'rganadi. Bu esa neyropedagogik yondashuvdagi diqqatni faollashtirish, vizual-matnli axborotni qayta ishlash va kognitiv tahlil jarayonlari bilan uyg'unlashadi.

I.A. Eshmamatovning "Zamonaviy axborot texnologiyalari muhitida pedagoglarning axborot-kommunikativ kompetentligini rivojlantirishning nazariy-pedagogik asoslarini shakllantirish" mavzusidagi PhD avtoreferatida axborot-kommunikativ kompetentlik pedagogning zamonaviy axborot muhitida samarali faoliyat yuritishi uchun zarur bo'lgan kasbiy sifat sifatida tadqiq etilgan. Bu tadqiqot bevosita o'quvchilarga emas, pedagoglarga qaratilgan bo'lsa-da, axborot texnologiyalari muhitida axborotni qabul qilish, qayta ishlash, uzatish va pedagogik maqsadlarda qo'llashning nazariy asoslarini belgilab beradi. Maqolamiz nuqtai nazaridan ushbu ishning ahamiyati shundaki, o'quvchilarda tanqidiy fikrlash va axborotni saralash kompetensiyasini shakllantirish, avvalo, pedagogning axborot-kommunikativ kompetentligi va metodik tayyorgarligiga bog'liq.

Umuman olganda, tahlil qilingan o'zbekistonlik olimlar avtoreferatlari shuni ko'rsatadiki, o'quvchilarda tanqidiy fikrlash va axborotni saralash kompetensiyasini rivojlantirish ko'p qirrali pedagogik jarayondir. N.A. Mamadjanova tanqidiy fikrlashning psixologik-pedagogik omillarini, N.R. Rustamova mediamadaniyat va mediatahlil mexanizmlarini, F.R. Madraximova mediasavodxonlikni rivojlantirishning umumiy nazariy asoslarini, N.A. Abdulkadirova mediamatnlar bilan ishlash metodikasini, I.A. Eshmamatov esa axborot-kommunikativ kompetentlikning pedagogik asoslarini yoritgan. Ularning ilmiy qarashlari asosida o'quvchilarda axborotni tanqidiy qabul qilish, saralash, tahlil qilish va mustaqil xulosa chiqarish kompetensiyalarini neyropedagogik yondashuv orqali rivojlantirish mumkinligi nazariy jihatdan asoslanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tanqidiy fikrlash va axborotni saralash kompetensiyasi raqamli axborot muhitida o'quvchining mustaqil bilim olishi, ma'lumotlar oqimida to'g'ri yo'nalish topishi va turli manbalarga ongli munosabatda bo'lishini ta'minlaydigan muhim kognitiv-pedagogik ko'nikmalar majmuidir. Bugungi kunda o'quvchi faqat darslik yoki o'qituvchi tomonidan taqdim etilgan axborot bilan cheklanib qolmaydi; u internet, ijtimoiy tarmoqlar, elektron kutubxonalar, videodarslar, bloglar, sun'iy intellekt vositalari va ommaviy axborot manbalari orqali turli mazmundagi ma'lumotlarga duch keladi. Shu sababli axborotni to'g'ri qabul qilish, saralash, baholash va undan maqsadli foydalanish zamonaviy o'quvchining asosiy kompetensiyalaridan biriga aylanmoqda.

Tanqidiy fikrlash – bu o'quvchining ma'lumotni tayyor holda qabul qilmasdan, uni tahlil qilish, mantiqiy jihatdan tekshirish, dalillarni solishtirish, sabab-oqibat bog'lanishlarini aniqlash, turli nuqtai nazarlarni baholash va asoslangan xulosa chiqarish qobiliyatidir. Tanqidiy fikrlaydigan o'quvchi "bu ma'lumot to'g'rimi?", "manba ishonchlimi?", "muallifning maqsadi nima?", "bu fikr dalil bilan asoslanganmi?", "bu axborot boshqa manbalarda qanday yoritilgan?" kabi savollarni qo'ya oladi. Demak, tanqidiy fikrlash o'quvchini axborotni mexanik yodlashdan ko'ra, uni anglash, baholash va qayta ishlashga yo'naltiradi.

Axborotni saralash kompetensiyasi esa o'quvchining axborot ehtiyojini anglashi, zarur ma'lumotni izlab topishi, manbalarni tanlashi, ma'lumotlarni mazmunan ajratishi, ishonchli va ishonchsiz axborotni farqlashi hamda o'quv maqsadiga muvofiq axborotdan foydalanish qobiliyatini ifodalaydi. Bu kompetensiya o'quvchidan faqat texnik qidiruv ko'nikmasini emas, balki semantik tahlil, manba tanlash madaniyati, axborotning dolzarbligi va haqqoniyligini baholash, asosiy va ikkinchi darajali ma'lumotni ajratish kabi murakkab intellektual amallarni talab etadi.

Tanqidiy fikrlash va axborotni saralash kompetensiyalari o'zaro chambarchas bog'liq. Axborotni saralash tanqidiy fikrlahsiz samarali amalga oshmaydi, chunki o'quvchi axborotni tanlash jarayonida uning mazmuni, manbasi, maqsadi, ishonchliligi va amaliy qiymatini baholashi kerak. Shu bilan birga, tanqidiy fikrlash axborot manbalari bilan ishlash jarayonida rivojlanadi: o'quvchi turli ma'lumotlarni taqqoslaydi, ziddiyatli fikrlarni tahlil qiladi, dalillarni tekshiradi va mustaqil xulosa chiqaradi. Mazkur kompetensiyalar quyidagi asosiy tarkibiy qismlardan iborat:

1-jadval: Tanqidiy fikrlash va axborotni saralash kompetensiyalari o'zaro bog'liqligi

Tarkibiy qism	Mazmuni	O'quvchi faoliyatida namoyon bo'lishi
Axborot ehtiyojini anglash	Qanday ma'lumot kerakligini tushunish	Savol qo'yadi, mavzuga oid kalit tushunchalarni belgilaydi
Axborotni izlash	Zarur manbalarni topish	Kitob, maqola, sayt, elektron resurslardan foydalanadi
Manbani baholash	Manbaning ishonchliligi va dolzarbligini tekshirish	Muallif, sana, dalil, havola va maqsadni aniqlaydi
Axborotni saralash	Asosiy va ikkinchi darajali ma'lumotni ajratish	Kerakli ma'lumotni tanlaydi, ortiqcha ma'lumotni chetlashtiradi
Tahlil qilish	Axborot mazmunini mantiqiy o'rganish	Sabab-oqibat bog'lanishini aniqlaydi, dalillarni taqqoslaydi
Fakt va fikrni farqlash	Haqiqiy ma'lumot bilan shaxsiy qarashni ajratish	Matndagi dalil, taxmin va munosabatni belgilaydi
Xulosa chiqarish	Tahlil asosida mustaqil fikr bildirish	Asoslangan javob, tavsiya yoki qaror ishlab chiqadi
Refleksiya	O'z fikri va axborot bilan ishlash jarayonini baholash	"Nima o'rgandim?", "Qaysi manba ishonchli?" kabi savollarga javob beradi

TAHLIL VA NATIJALAR

Tanqidiy fikrlashning muhim xususiyati shundaki, u o'quvchida shubha, tahlil va dalilga tayanish madaniyatini shakllantiradi. Bu yerda "shubha" salbiy ma'noda emas, balki har qanday axborotni tekshirish, uni bir necha manba bilan solishtirish va asoslangan xulosa chiqarish qobiliyati sifatida tushuniladi. Masalan, o'quvchi internetda berilgan ma'lumotni darhol haqiqat sifatida qabul qilmasdan, uning muallifi, nashr qilingan vaqti, ilmiy asosi va boshqa manbalardagi tasdig'ini tekshirishi kerak.

Axborotni saralash kompetensiyasi esa o'quvchini axborot haddan tashqari ko'p bo'lgan sharoitda mazmunan to'g'ri tanlov qilishga o'rgatadi. Raqamli muhitda o'quvchi bir mavzu bo'yicha yuzlab ma'lumotlarga duch keladi. Biroq ularning barchasi ham ishonchli, ilmiy asoslangan yoki o'quv maqsadiga mos bo'lavermaydi. Shuning uchun o'quvchi axborotni quyidagi mezonlar asosida saralashi lozim: manbaning ishonchliligi, ma'lumotning dolzarbligini, muallifning kompetentligi, dalillarning mavjudligi, axborotning xolisligi va o'quv maqsadiga mosligi.

Neyropedagogik nuqtai nazardan qaralganda, tanqidiy fikrlash va axborotni saralash kompetensiyasi diqqat, ishchi xotira, idrok, uzoq muddatli xotira, mantiqiy tafakkur va metakognitiv nazorat bilan bog'liq holda shakllanadi. O'quvchi axborotni qabul qilishda avvalo diqqatini muhim ma'lumotga qaratadi, keyin uni ishchi xotirada qayta ishlaydi, mavjud bilimlari bilan bog'laydi, solishtiradi va xulosa chiqaradi. Agar ta'lim jarayonida axborot bosqichma-bosqich, vizual va matnli tayanchlar bilan, savollar va muhokama orqali berilsa, o'quvchida axborotni anglash va saralash samaradorligi ortadi.

Shuningdek, mazkur kompetensiyalar o'quvchining shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishiga ham ta'sir ko'rsatadi. Tanqidiy fikrlaydigan va axborotni saralay oladigan o'quvchi turli manipulyativ axborotlar, yolg'on xabarlar, asossiz fikrlar va bir tomonlama qarashlarga nisbatan ongli munosabatda bo'ladi. U o'z fikrini dalillar asosida himoya qiladi, boshqalar nuqtai nazarini tahlil qiladi va mustaqil qaror qabul qilishga intiladi. Bu esa o'quvchilarda axborot madaniyati, mediasavodxonlik, mustaqil o'qish va ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantiradi.

Demak, tanqidiy fikrlash va axborotni saralash kompetensiyasining mazmuni o'quvchining axborotni qabul qilishdan tortib, uni baholash, qayta ishlash, xulosa chiqarish va amalda qo'llashgacha bo'lgan intellektual faoliyatini qamrab oladi. Ushbu kompetensiyalar neyropedagogik yondashuv asosida rivojlantirilganda o'quvchilarning bilish faolligi, mustaqil fikrlashi, axborot bilan ishlash madaniyati va raqamli muhitda mas'uliyatli harakat qilish qobiliyati sezilarli darajada kuchayadi.

O'quvchilarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirish jarayoni, eng avvalo, miyaning axborotni qabul qilish, qayta ishlash, taqqoslash, tahlil qilish va xulosa chiqarish bilan bog'liq kognitiv faoliyatiga tayanadi. Neyropedagogik yondashuv ana shu jarayonlarni hisobga olgan holda ta'limni shunday tashkil etishni nazarda tutadiki, unda o'quvchi axborotni faqat eslab qolmaydi, balki uning mazmunini anglaydi, mantiqiy jihatdan tahlil qiladi, o'z munosabatini bildiradi va mustaqil qaror qabul qiladi. Shu ma'noda tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning neyropedagogik mexanizmlari diqqat, idrok, ishchi xotira, uzoq muddatli xotira, kognitiv ziddiyat, refleksiya va metakognitiv nazorat kabi o'zaro bog'liq jarayonlar orqali namoyon bo'ladi.

Tanqidiy fikrlashni shakllantirishda *birinchi muhim mexanizm* – **diqqatni maqsadli faollashtirishdir**. O'quvchi axborotni saralashi va tahlil qilishi uchun, avvalo, uning diqqati muhim nuqtalarga yo'naltirilgan bo'lishi kerak. Agar ta'lim jarayonida axborot tartibsiz, haddan tashqari ko'p yoki bir xil shaklda taqdim etilsa, o'quvchining diqqati susayadi va tanqidiy tahlil qilish qobiliyati pasayadi. Shuning uchun neyropedagogik yondashuvda asosiy tushunchalarni ajratib ko'rsatish, kalit so'zlardan foydalanish, rang, belgi, sxema, jadval va savollar orqali diqqatni maqsadli boshqarish muhim ahamiyatga ega.

Ikkinchi muhim mexanizm – **ishchi xotira faoliyatini qo'llab-quvvatlashdir**. Tanqidiy fikrlash jarayonida o'quvchi bir vaqtning o'zida bir nechta ma'lumotni esda saqlaydi, ularni solishtiradi, sabab-oqibat bog'lanishlarini topadi va tegishli xulosaga keladi. Bu esa ishchi xotiraning samarali ishlashini talab qiladi. Agar o'quvchiga bir vaqtning o'zida ortiqcha ma'lumot berilsa, uning kognitiv yuklamasi oshib ketadi va tahlil qilish sifati pasayadi. Shu sababli axborotni qismlarga ajratib berish, bosqichma-bosqich tahlil qilish, vizual tayanchlar va qisqa xulosalardan foydalanish tanqidiy fikrlashni qo'llab-quvvatlaydi.

Uchinchi mexanizm – **kognitiv ziddiyat hosil qilishdir**. Tanqidiy fikrlash ko'pincha o'quvchining mavjud qarashlari bilan yangi axborot o'rtasida ziddiyat paydo bo'lganda faollashadi. Masalan, biror mavzu bo'yicha ikki xil manbada turlicha fikr bildirilgan bo'lsa, o'quvchi qaysi ma'lumot ishonchliroq ekanini aniqlashga harakat qiladi. Bu jarayonda u dalillarni izlaydi, manbalarni taqqoslaydi, fikrlarning asoslanganlik darajasini tekshiradi. Demak, kognitiv ziddiyat o'quvchini shubhalanishga, savol berishga va mustaqil xulosa chiqarishga undaydi.

To'rtinchi mexanizm – **idrok va ma'no hosil qilishdir**. Tanqidiy fikrlash shunchaki ma'lumotni ko'rish yoki o'qish bilan cheklanmaydi; o'quvchi undan ma'no chiqarishi, uni oldingi bilimlari bilan bog'lashi va umumiy kontekstda tushunishi kerak. Bu jarayonda o'quvchi matndagi asosiy g'oyani ajratadi, ikkinchi darajali ma'lumotni chetga suradi, dalillar o'rtasida bog'lanish o'rnatadi va umumlashma xulosa hosil qiladi. Neyropedagogik nuqtai nazardan qaralganda, ma'noli o'qitish usullari, assotsiatsiyalar, konseptual xaritalar va muqoyasali tahlillar miyada barqaror neyron bog'lanishlarni shakllantirishga yordam beradi.

Beshinchi mexanizm – **refleksiya va metakognitiv nazoratdir**. Tanqidiy fikrlash faqat tashqi axborotni baholash emas, balki o'z fikrlash jarayonini ham kuzatishni talab qiladi. O'quvchi "Men bu xulosaga nima asosda keldim?", "Men tanlagan manba qanchalik ishonchli?", "Qaysi o'rinda xato qildim?" kabi savollar orqali o'z fikrlashini tahlil qiladi. Bu refleksiya jarayoni metakognitiv nazoratni kuchaytiradi va o'quvchining keyingi axborot bilan ishlash madaniyatini takomillashtiradi.

Oldinchi mexanizm – **emotsional rag'bat va motivatsiyadir**. Agar o'quvchining materiallari o'quvchi uchun qiziqarli, hayotiy, muammoli yoki shaxsiy ahamiyatga ega bo'lsa, miyada diqqat va eslab qolish bilan bog'liq faollik kuchayadi. Bu esa tanqidiy fikrlash jarayoniga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Masalan, soxta xabarlar, ijtimoiy tarmoqlardagi manipulyativ axborotlar yoki bahsli mediamatnlr bilan ishlash o'quvchilarda tabiiy qiziqish uyg'otadi va ularni tahlil qilishga undaydi.

Shunday qilib, tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning neyropedagogik mexanizmlari o'quvchining diqqatini yo'naltirish, ishchi xotirani me'yoralashtirish, kognitiv ziddiyat yaratish, ma'no hosil qilish, refleksiyani kuchaytirish va emotsional motivatsiyani qo'llab-quvvatlash orqali amalga oshadi. Bu mexanizmlar ta'lim jarayonida maqsadli qo'llanilganda o'quvchilarda dalillarga asoslangan fikrlash, mantiqiy tahlil va mustaqil xulosa chiqarish qobiliyati rivojlanadi.

Axborotni saralash kompetensiyasini shakllantirishda neyropedagogik strategiyalar o'quvchining axborotni qabul qilishdan tortib, uning ishonchligini baholash, mazmunini ajratish, qayta ishlash va maqsadli qo'llashgacha bo'lgan barcha bosqichlarda kognitiv jarayonlarni samarali boshqarishga qaratilgan. Bu strategiyalar o'quvchining diqqatini faollashtirish, kognitiv yuklamani kamaytirish, ma'lumotni tizimlashtirish va tanqidiy munosabatni shakllantirishga xizmat qiladi.

Birinchi strategiya – **axborot manbalarini taqqoslash asosida o'qitish**. O'quvchiga bir mavzu bo'yicha ikki yoki uch xil manba berilib, ularning muallifi, maqsadi, uslubi, dalillari va xulosalari solishtiriladi. Bu usul o'quvchining diqqatini manbaning tashqi shakliga emas, mazmuniga va ishonchligiga qaratishga o'rgatadi. Taqqoslash jarayonida miyada tahlil va sintez qilish mexanizmlari faollashadi.

Ikkinchi strategiya – **"fakt – fikr – taxmin" modelidan foydalanish**. Axborotni saralashda o'quvchi matndagi har bir jumla yoki xulosaning qaysi toifaga mansubligini aniqlaydi. Bu strategiya fakt va sub'ektiv munosabatni farqlashni o'rgatadi, shu bilan birga tanqidiy fikrlashning muhim poydevorini yaratadi.

Uchinchi strategiya – **vizual tashkil etuvchilardan foydalanish**. Aqliy xarita, klaster, Venn diagrammasi, infografika, "ishonchli – shubhali – asossiz" jadvali kabi vositalar axborotni qismlarga ajratish, tuzilishini ko'rish va asosiy g'oyalarni tez anglash imkonini beradi. Bu usullar miyaning vizual qabul qilish imkoniyatlarini faollashtirib, ishchi xotiraga tushadigan yuklamani kamaytiradi.

To'rtinchi strategiya – muammoli savol va keyslar asosida o'qitish. Masalan, “Nega bir mavzu turli manbalarda turlicha yoritilgan?”, “Qaysi manbaga ko'proq ishonish mumkin va nima uchun?” kabi savollar o'quvchini tayyor javobdan voz kechib, dalil izlashga va manba tanlash mezonlarini qo'llashga majbur qiladi. Muammoli vaziyatlar kognitiv ziddiyatni kuchaytiradi va axborotni saralashga ehtiyoj tug'diradi.

Beshinchi strategiya – reflektiv tahlilni tashkil etish. O'quvchilar axborot bilan ishlab bo'lgandan keyin “Qanday manbani tanladim?”, “Nega aynan shu manba ishonchli deb topildi?”, “Qaysi ma'lumot meni shubhalantirdi?” kabi savollarga javob beradi. Bu usul metakognitiv nazoratni kuchaytiradi, o'quvchini o'z fikrlash jarayonini anglashga va kelgusi faoliyatini ongli ravishda boshqarishga o'rgatadi.

Oltinchi strategiya – multimodal taqdimotlardan foydalanish. Matn, rasm, diagramma, video, audio va interaktiv topshiriqlar birgalikda qo'llanilganda axborotni qabul qilish bir nechta sensor kanallar orqali amalga oshadi. Bu esa o'quvchining materialni yaxshiroq anglashiga, eslab qolishiga va tahlil qilishiga yordam beradi. Ayniqsa, axborotni saralashda vizual dalillar, jadvallar va sxemalar manbani tez baholashga yordam beradi.

Yettinchi strategiya – manba ishonchligini baholash algoritmini o'rgatish. O'quvchilarga axborotni tekshirish uchun muayyan bosqichlar taklif etiladi: muallifni aniqlash, nashr sanasini tekshirish, manbaning maqsadini belgilash, keltirilgan dalillarni baholash, boshqa manbalar bilan solishtirish, xolislik darajasini aniqlash. Bu algoritm axborotni saralash kompetensiyasini tizimli shakllantiradi.

Tanqidiy fikrlash va axborotni saralash jarayonining neyropedagogik mantig'ini ifodalaydi. Jarayon axborot manbani qabul qilishdan boshlanadi. Keyin diqqat muhim nuqtalarga yo'naltiriladi, idrok orqali axborot dastlabki anglanadi, ishchi xotirada qayta ishlanadi va mavjud bilimlar bilan bog'lanadi. Shundan so'ng kognitiv ziddiyat va tahlil bosqichi boshlanadi: o'quvchi fakt va fikrni ajratadi, manbani baholaydi, shubhali nuqtalarni aniqlaydi. Bu jarayon tanqidiy fikrlashni faollashtirib, axborotni saralashga olib keladi. Yakunda o'quvchi mustaqil xulosa chiqaradi va o'z qarorini refleksiya asosida qayta baholaydi. (1-rasm)

1-rasm: Tanqidiy fikrlash va axborotni saralash jarayonining neyropedagogik mantig'i

Shuningdek, neyropedagogik strategiyalar ta'lim jarayonida qisqa bloklar, takroriy mustahkamlash, interfaol muhokama, kichik guruhlarda ishlash va o'quvchini faol sub'ekt sifatida jalb qilish bilan ham boyitilishi lozim. Chunki axborotni saralash qobiliyati faqat nazariy tushuntirishlar orqali emas, balki amaliy mashq, qayta tahlil va mustaqil xulosa chiqarish jarayonida shakllanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'quvchilarda tanqidiy fikrlash va axborotni saralash kompetensiyasini rivojlantirish zamonaviy ta'lim jarayonining eng dolzarb yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Raqamli axborot muhitida o'quvchi turli manbalar, media-matnlar, ijtimoiy tarmoq ma'lumotlari va elektron resurslar bilan doimiy to'qnashadi. Shu sababli unda axborotni shunchaki qabul qilish emas, balki uni tahlil qilish, saralash, ishonchligini baholash, fakt va fikrni farqlash hamda mustaqil xulosa chiqarish ko'nikmalarini shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Maqolada tanqidiy fikrlash o'quvchining dalillar asosida fikr yuritishi, manbalarni taqqoslashi, sabab-oqibat bog'lanishlarini aniqlashi va asoslangan qaror qabul qilishi bilan bog'liq intellektual faoliyat sifatida talqin qilindi. Axborotni saralash kompetensiyasi esa zarur ma'lumotni izlash, asosiy va ikkinchi darajali axborotni ajratish, manbaning ishonchligini baholash va ma'lumotdan maqsadli foydalanish qobiliyati sifatida izohlandi. Ushbu ikki kompetensiya o'zaro bog'liq bo'lib, o'quvchining axborot madaniyati va mustaqil bilish faoliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Neyropedagogik yondashuv tanqidiy fikrlash va axborotni saralash kompetensiyasini shakllantirishda samarali nazariy-metodik asos bo'lib xizmat qiladi. Chunki bu yondashuv ta'lim jarayonida o'quvchining diqqati, idroki, xotirasi, tafakkuri, emotsional holati va motivatsiyasini hisobga oladi. Diqqatni maqsadli yo'naltirish, ishchi xotira yuklamasini me'yorlashtirish, kognitiv ziddiyat yaratish, vizual materiallardan foydalanish, refleksiv savollar berish va axborot manbalarini taqqoslash kabi mexanizmlar o'quvchilarning tanqidiy fikrlashini faollashtiradi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, neyropedagogik strategiyalar – multimodal ta'lim, aqliy xarita, infografika, “fakt – fikr – taxmin” modeli, manba ishonchligini baholash algoritmi, muammoli vaziyatlar va refleksiv tahlil – o'quvchilarda axborot bilan ongli ishlash madaniyatini shakllantirishga xizmat qiladi. Bunday yondashuv o'quvchilarni tayyor ma'lumotni mexanik qabul qilishdan ko'ra, uni mustaqil tahlil qilish, solishtirish va baholashga yo'naltiradi.

Umuman olganda, o'quvchilarda tanqidiy fikrlash va axborotni saralash kompetensiyasini rivojlantirishda neyropedagogik mexanizmlardan foydalanish axborotlashgan jamiyat talablariga mos, mustaqil fikrlaydigan, mediasavodxon va mas'uliyatli shaxsni tarbiyalashga xizmat qiladi. Shu bois umumta'lim maktablarida axborot bilan ishlashga oid mashg'ulotlarni kognitiv jarayonlarga mos, bosqichma-bosqich, vizual, muammoli va refleksiv asosda tashkil etish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mamadjanova N.A. Boshlang'ich sinf ingliz tili ta'limi jarayonida o'quvchilarda tanqidiy fikrlash malakalarini shakllantirish metodikasi: pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) diss. avtoref. – Namangan, 2022. – URL: <https://api.ziyonet.uz/uploads/books/7007/61e8093c85f20.pdf>
2. Rustamova N.R. Umumiy o'rta ta'lim muassasalari o'quvchilari mediamadaniyatini rivojlantirish texnologiyasi: pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) diss. avtoref. – Toshkent, 2017. – URL: <https://api.ziyonet.uz/uploads/books/251467/5d6a2d06a6760.pdf>
3. Madraximova F.R. Oliy ta'lim tashkilotlari talabalarida mediasavodxonlikni rivojlantirish: pedagogika fanlari doktori (DSc) diss. avtoref. – Chirchiq, 2022. – URL: <https://api.ziyonet.uz/uploads/books/7007/63a4641ccc45c.pdf>
4. Abdukadirova N.A. Ingliz tili darslarida mediasavodxonlikni shakllantirish: pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) diss. avtoref. – Jizzax, 2022. – URL: https://jdpu.uz/wp-content/uploads/2022/06/14_Abdukadirova_Nasiba.pdf
5. UNESCO. Media and Information Literacy Curriculum for Teachers. – Paris: UNESCO, 2011. – 192 p. – URL: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000192971>

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №6(3)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.